

САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКЛИКНИ КЕНГ РИВОЖЛАНТИРИШ УЧУН ҚУЛАЙ ИШБИЛАРМОНЛИК МУҲИТИНИ ЯРАТИШ (Наманган вилояти мисолида)

Хусанова Гулчехра Сайфуллаевна

Халқаро Нордик университети “Саноатни бошқариш ва рақамли технологиялар
” кафедраси (Phd) в.б.доценти

Мақолада Наманган вилоятининг асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари таҳлили берилган. Шунингдек, вилоятни иқтисодий самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар келтирилган.

В статье анализируются основные макроэкономические показатели Наманганской области. А также есть предложения по повышению экономической эффективности региона.

The article analyzes the main macroeconomic indicators of the Namangan region. There are also suggestions on increasing the economic efficiency of the region. .

Калитли сўзлар: ЯХМ, ЯИМ, макроиқтисодий кўрсаткич, бюджет, даромад, ихтисослашув, комплекс, мажмуа, минтақа, ишлаб чиқариш, инфратузилма, инвестиция

Ключевык слова: ВВП, ВРП, макроэкономический показатель, бюджет, прибыль, комплекс, регион, производство, инфраструктура,

Key words: Specialization, Complexity, Mass, Region, Employment, Infrastructure.

Наманган вилоятининг ижтимоий-иқтисодий салоҳияти, ҳозирги даврдаги тараққиётда эришган ютуқларини Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.Мирзиёев қуйидагича таърифлайди: “Наманган вилояти юртимизнинг тез ва илдам тараққий этиб бораётган ўлкаларидан бири саналади. Дарҳақиқат, кейинги йилларда Наманган вилоятида ҳам кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари сони йилдан-йилга кўпайиб бормоқда. Масалан, ўтган йили 1650 дан ортиқ янги кичик бизнес субъекти ташкил этилиб, уларнинг умумий сони 15731 тага, вилоят ялпи ҳудудий маҳсулотдаги улуши 80,2 фоизга, саноатдаги улуши 61,9 фоизга етди. Ҳудудда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш, рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида жорий йилнинг 2019 йилнинг январь-март ойлари давомида 95 млрд.сўм миқдорида кредит маблағлари ажратилган.

Кичик бизнеснинг иқтисодий тармоқларидаги улушини таҳлил қилинганда соҳанинг саноат соҳасидаги улуши 79,1 %ни, қишлоқ хўжалигидаги

улуши 99,5 %, курилиш ишларида 100,0%, чакана савдода 94,2%, пуллик хизматда 65,0 %ни ташкил этди.

Наманган тумани мисолида тахлил қиладиган бўлсак, 2019 йил 1 январ ҳолатига жами 1389 та кичик

бизнес субъектлари (фермер хўжаликларисиз) руйхатга олинган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 103,0 фоизга ортди.

Туманда 2018 йилда кичик корхоналар томонидан экспортга чиқарилган маҳсулотлар ҳажми 2017 йилнинг мос даврига нисбатан 4,9 маротабага ортиб, 29,8 млн.долларни ташкил этди. Бунинг натижасида туман экспортидаги кичик бизнес субъектларининг улуши мос равишда 85,0 фоиздан 99,2 фоизга кўпайди.

Кичик бизнес субъектлари томонидан амалга оширилган импорт амаллари 28,4 млн.долларни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан 100,0 фоизга бажарилиши ҳамда туман жами импортдаги улуши 100,0 фоизга етди (2015 йилда жами импортдаги улуши 94,5 %ни ташкил этган).

Ҳисобот даврида кичик бизнес субъектлари томонидан 2855 та янги иш ўринлари яратилиб, кичик бизнес соҳасида банд бўлганлар сони 63,4 минг кишига етди.

Айни пайтга келиб, вилоятда фаолият юритаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сони 15,5 мингтадан ошди. Буларнинг замирида юртимизда тадбиркорлик соҳаси ривожини йўлида узокни кўзлаб ҳаётга татбиқ этилаётган кенг кўламли тадбирлар, аввало, мазкур йўналишда қабул қилинган қонун ва қонуности ҳужжатлари, ҳуқуқий қафолатлар турганини англаш қийин эмас. Жорий йилнинг шу кунига қадар Наманган вилоятида “Оилавий тадбиркорликдан мустақкам оилага” лойиҳаси доирасида 32 нафар хотин-қизларга тижорат банкларида жами 435 млн. сўм миқдоридан имтиёзли кредитлар ажратилди. Натижада 101 та янги иш ўринлари яратдилар. Бугунги кунда вилоятда мазкур лойиҳа доирасида олиб борилаётган кенг кўламли ишлар давом этмоқда. Хусусан, хотин-қизларни тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг иқтисодий-ҳуқуқий билмларини бойитишга қаратилган турли ўқув семинарлари, давра суҳбатлари ташкил этилиб, асосан, маҳаллалардаги уйда ўтирган опа-сингилларимизни, вақтинча ишсиз бўлган хотин-қизларни қамраб олишга эътибор қаратиляпти.

1-жадвал

Наманган вилояти ҳудудлари бўйича рўйхатдан ўтган кичик тадбиркорлик субъектлари сони тўғрисида маълумот (деҳқон ва фермер хўжаликларидан ташқари)								
1 январь ҳолатига, бирликда								
	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й. 1-январь ҳолатига

Вилоят бўйича:	11872	12870	14105	14475	14447	15122	15731	16524
жумладан:								
Мингбулоқ	458	500	524	488	466	488	521	558
Косонсой	726	813	872	878	894	884	896	895
Наманган	845	914	1001	1028	1059	1150	1275	1389
Норин	357	434	501	505	447	525	546	572
Поп	688	763	871	910	925	983	986	924
Тўрақўрғон	588	717	809	825	833	902	961	967
Уйчи	576	627	656	665	662	702	755	761
Учқўрғон	676	754	813	800	778	778	747	764
Чортоқ	597	681	631	612	608	647	722	731
Чуст	915	986	1121	1128	1214	1309	1306	1318
Янгиқўрғон	493	571	648	605	597	615	675	691
Наманган ш.	4953	5110	5658	6031	5964	6139	6341	6954

Манба: Вилоят статистика бошқармаси маълумотлари асосида тузилди.

Вилоят миқёсида ҳудудлар бўйича рўйхатдан ўтган кичик тадбиркорлик субъектлари сони жорий йилда 16524 тани ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 793 тага, 2015 йилга нисбатан эса 1402 тага ошган.

Вилоятда хусусий ва яқка тадбиркорлик субъектларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиши натижасида, ҳудуд миқёсида тадбиркорликнинг мазкур турларини кескин ҳсиш тенденцияси кузатилмоқда.

Ҳудудлар миқёсида тадбиркорлик субъектларини кескин ривожланиш омиллари Мингбулоқ, Наманган, Учқўрғон, Янгиқўрғон туманларида ва Наманган шаҳрида кузатилмоқда.

Таъкидлаш жоизки вилоятда яратилган шарт-шароитлар ва иқтисодий муҳитнинг барқарорлиги ҳудуд тадбиркорлик субъектларини янада ривожлантириш учун кескин имкониятлар яратмоқда.

Вилоятда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ивожлантиришда амалга оширилаётган чора-тадбирлар хулосалар;

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев: “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 15 та махсус дастур ишлаб чиқилмоқда” – деб таъкидлаб ўтди. “Белгиланган дастурларнинг амалга оширилиши натижасида қуйидаги натижаларга эришиш мумкин: келгуси 5 йилда 10 мингдан ортиқ янги кичик бизнес субъекти ташкил этилади. Наманган вилоятида келгуси беш йилда умумий фойдаланишдаги 198 км. йўл реконструкция қилинади ва таъмирланади, 75 км. йўл кенгайтирилади. Шунингдек, 2 та йирик кўприк қурилиб, 12 та мавжуд кўприклар

реконструкция қилинади. Қишлоқ жойларда ичимлик суви тармоқларини кенгайтириш ва модернизация қилиш дастури ишлаб чиқилмоқда. Келгуси беш йилда вилоятда 211 км. сув тармоқларини қуриш мўлжалланмоқда. Халқаро молия институтларининг 300 млн. АҚШ долл.га яқин имтиёзли кредитлари жалб этилиб, 434 км. магистрал ва ички тармоқлар, 112 та янги сув қудуқлари қурилади. Шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг электр энергиясидан фойдаланишини янада яхшилаш дастури ишлаб чиқилмоқда. Келгуси 5 йилда 143 км. электр тармоқлари, 145 та трансформатор пункти ва 4 та подстанция қуриш, шунингдек, 6,345 минг км. электр тармоқлари ва 2 минг 221 дона трансформаторни реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш режалаштирилган.

Вилоятда кичик бизнесни ривожлантириш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасида иқтисодиётдаги кичик бизнес субъектларининг ўрни ва улушининг йилдан-йилга ортиб боришига эришилмоқда. Хусусан, 2016 йил якуни билан кичик бизнес субъектларининг вилоят ялпи ҳудудий маҳсулотигаги улуши 80,3 фоизни ташкил этди.

Манба: Муаллиф ишланмаси.

1-расм. Наманган вилояти иқтисодиёт тармоқларида кичик тадбиркорликнинг улуши, (%)

Кичик бизнес субъектлари томонидан амалга оширилган импорт амаллари 260,6 млн.долларни ташкил этиб, 2022 йилга нисбатан 2,0 маротабага ортиши ҳамда вилоят жами импортдаги улуши 91,3 фоизга етди (2021 йилда жами импортдаги улуши 74,5 %ни ташкил этган). Кичик бизнес субъектлари томонидан 37884 та янги иш ўринлари яратилиб, кичик бизнес соҳасида банд бўлганлар сони 837,5 минг кишига етди.

Наманган шаҳридан кейинги ўринда турадиган Чуст туманида 1306 та кичик бизнес субъектлари рўйхатдан ўтган бўлиб, у 20,5 фоизни ташкил этади.

Иқтисодиётнинг асосий тармоқлари бўйича ишлаб чиқарилган маҳсулотлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар ҳажмида кичик бизнес субъектларининг салмоғи муттасил ошиб бормоқда.

Вилоятда 2019 йил 1 январь ҳолатига жами 16524 та кичик бизнес субъектлари (фермер хўжаликларисиз) рўйхатга олинган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 105,0 фоизга ортди.

2018 йилнинг январь-декабрь ойларида кичик бизнес субъектлари томонидан 1477,0 млрд. сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқилган бўлса, 2016 йил якуни билан ушбу кўрсаткич 2667,6 млрд.сўмни ташкил этди.

Кичик бизнеснинг иқтисодиёт тармоқларидаги улуши таҳлил қилинганда соҳанинг саноат соҳасидаги улуши 78,2 %, қишлоқ хўжалигидаги улуши 99,1 %, қурилиш ишларида 97,4%, чакана савдода 95,7%, пуллик хизматда 63,8 %ни ташкил этди.

Вилоятда 2023 йилда кичик корхоналар томонидан экспортга чиқарилган маҳсулотлар ҳажми 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 148,9 фоизга ортиб, 207,8 млн. долларни ташкил этди. Бунинг натижасида вилоят экспортидаги кичик бизнес субъектларининг улуши мос равишда 83,8 фоиздан 93,5 фоизга ошди.

Кичик бизнес субъектлари томонидан амалга оширилган импорт амаллари 260,6 млн.долларни ташкил этиб, 2021 йилга нисбатан 2,0 маротабага ортиши ҳамда вилоят жами импортдаги улуши 91,3 фоизга етди (2017 йилда жами импортдаги улуши 74,5 %ни ташкил этган). Кичик бизнес субъектлари томонидан 37884 та янги иш ўринлари яратилиб, кичик бизнес соҳасида банд бўлганлар сони 837,5 минг кишига етди.

Аҳолини иш билан таъминлаш дастурлари доирасида 2021 йилда 62,2 минг нафар иш ўрни ташкил этиш белгиланган. Шундан, январь-июнь ойларида 28,6 мингта иш ўрни яратиш режалаштирилган.

2022 йил 1 июль ҳолатига дастурнинг барча йўналишларида 2095 та лойиҳада 30,1 мингта (105,5%) иш ўрни яратилди.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2022 йил 3 декабрдаги СҚ-63-III-сонли ва Халқ депутатлари Наманган вилоят Кенгашининг 20 ноябрдаги 27/5-4-сонли қарорлари билан тасдиқланган “2023 йилда иш ўринлари ташкил этиш ва аҳолини иш билан таъминлаш дастури”

асосида 2016 йил якуни билан 75674 та иш ўрни яратилиши белгиланиб, ҳақиқатда 75 849 та иш ўрни яратилди ёки режа 100,2 фоизга бажарилди.

Шундан, мақсадли дастурларга мувофиқ ташкил этилган иш ўринлари 27 259 тани ташкил этди.

Жумладан,

- саноатда 8809 та;
- хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларида 3600 та;
- қишлоқ хўжалиги, жумладан, чорвачилик, паррандачилик, боғдорчилик, балиқчилик, асаларичилик, сабзавотчилик, узумчиликда 2935 та;
- ишламасдан турган корхоналар фаолиятини тиклашда 6011 та;

Бундан ташқари,

- тижорат банкларининг кичик корхона ва микрофирмаларни ташкил этиш учун ажратиладиган кредитлари ҳисобидан 18250 та;
- яқка тартибдаги тадбиркорликни ривожлантиришда 16034 та;
- уй меҳнатини ташкил қилишда 7073 та;
- деҳқон ва фермер хўжалиқларини ташкил этишда 7233 та иш ўрни ташкил этилди.

Яратилган иш ўринларининг 35316 таси хотин-қизларга, ёшларга 34321 та, шу жумладан 24108 таси касб-хунар коллежи битирувчиларига, 15972 таси чет элдан қайтган мигрантларга ажратилди.

Дастур асосида шаҳар ва туманлар “Бандликка кўмаклашиш марказлари”га 2019 йил давомида 26,5 минг нафар ишсизлар иш сўраб мурожаат этиши кутилган бўлса, ўтган 12 ойликда 26017 нафар фуқаро мурожаат қилди. Уларнинг 25301 нафари (йиллик дастурга нисбатан 106,1%) ишга жойлаштирилди, 463 нафари (105,2%) касбга ўқитиш ва қайта тайёрлаш курсларига, 2004 нафари (100,4%) ҳақ тўланадиган жамоат ишларига юборилди.

2022 йилда 85 та (103,7%) бўш иш ўринлари меҳнат ярмаркалари ўтказилди. Ярмаркаларда 17,8 минга яқин фуқаролар жалб этилиб, 10,3 минг нафарига ишга жойлашиш учун йўлланмалар берилди. Жами ярмаркаларда 4768 та корхона ва ташкилотлар 35615 та бўш иш ўринлари билан иштирок этди.

Вилоятда шаҳар ва туманлар ҳокимликлари қарори асосида 2023 йилда ижтимоий муҳофазага муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун банд қилиб қўйилган (квоталанган) иш ўринларига 5752 нафар (100%) фуқаро ишга жойлаштирилди.

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати:

Асосий адабиётлар:

1.M.Armstrong, J.Taylor. Regional economics and policy. 3 edition. WilleyBlackwell publisher, 2010- 448 p

2.Ведяпина В.Н. Региональная экономика. под ред. - М.: «ИНФРА», 2008. – 510 стр.

Қўшимча адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси ривожлантиришнинг 5та устувор йўналишлари тўғрисидаги ХАракатлар стратегияси”, 07.02.2017 й., №ПҚ-4947. / www.lex.uz

2.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Наманган вилояти сайловчилари вакиллари билан Учқўрғон туманида бўлган 2016 йил 2 ноябрдаги сайловолди учрашувидаги нутқи.

Интернет сайтлари:

www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.

www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси расмий сайти.